

SHAXSNI NUTQI ORQALI TANIB OLISHDA SUN’IY INTELLEKT MODELLARINI TASNIFLASHNING ASOSIY USULLARI

¹Mirzayev Nomaz, ²O‘rinboyev Johongir Kalbay o‘g‘li, ³Nugmanova Mavluda Avaz qizi
¹professor, Raqamli texnologiyalar va sun’iy intellektni rivojlantirish ilmiy tadqiqot instituti
²tayanch doktorant, Raqamli texnologiyalar va sun’iy intellektni rivojlantirish ilmiy tadqiqot
instituti, ³tayanch doktorant, Raqamli texnologiyalar va sun’iy intellektni rivojlantirish ilmiy
tadqiqot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14222171>

Annotatsiya. Ushbu ishda nutq orqali tanib olish masalasini yechish uchun qo‘llaniladigan usullar sharhi keltirilgan. Tanib olish tizimlarining barqaror tuzilishiga alohida e‘tibor qaratilgan. Foydalanuvchi ovoz namunalari qayta ishlash, ularni modellashtirish va tasniflash usullari bayon etiladi. Shuningdek, masofani hisoblash usullari, Gauss qarishmalar modeli, k-yaqin qo‘shnilar usuli, vektorli kvantlash va tayanch vektorlar usuli kabi turli algoritmlar asosida diktorni tanib olish jarayonlarini optimallashtirish yondashuvlari o‘rganiladi. Ushbu texnikalar yordamida, ovozli biometrik tizimlarda aniqlikni oshirish yo‘llari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar. Diktorni tanib olish, ovozli biometrik tizim, identifikatsiyalash, verifikatsiya, Gauss qarishmalar modeli, k-yaqin qo‘shnilar usuli, vektorli kvantlash, tayanch vektorlar usuli, masofani hisoblash usullari.

Аннотация. В данной работе приведен обзор методов, используемых для решения задачи распознавания по речи. Особое внимание уделено стабильному построению систем распознавания. Описываются методы обработки образцов голоса пользователя, их моделирования и классификации. Также изучаются подходы к оптимизации процессов распознавания диктора на основе различных алгоритмов, таких как методы расчета расстояния, модель гауссовских смесей, метод k-ближайших соседей, векторное квантование и метод опорных векторов. С помощью этих техник рассматриваются пути повышения точности в голосовых биометрических системах.

Ключевые слова. Распознавание диктора, голосовая биометрическая система, идентификация, верификация, модель гауссовских смесей, метод k-ближайших соседей, векторное квантование, метод опорных векторов, методы расчета расстояния.

Abstract. This paper presents an overview of methods used to solve the speech recognition problem. Special attention is given to the stable construction of recognition systems. Methods for processing user voice samples, their modeling, and classification are described. Approaches to optimizing speaker recognition processes based on various algorithms, such as distance calculation methods, Gaussian mixture model, k-nearest neighbors method, vector quantization, and support vector method, are also studied. With the help of these techniques, ways to improve the accuracy of voice biometric systems are considered.

Keywords: Speaker recognition, voice biometric system, identification, verification, Gaussian mixture model, k-nearest neighbors method, vector quantization, support vector method, distance calculation methods.

Kirish

Nutq orqali tanib olish texnologiyalari zamonaviy biometrik identifikatsiya sohasining muhim qismiga aylangan bo‘lib, bu texnologiya insonning nutq signallarini tahlil qilish orqali

ularning shaxsini aniqlashga yordam beradi. Ushbu soha rivojlanishida bir qator ilmiy uslublar va algoritmlar, jumladan, nutq signaliga ishlov berish, belgilarni ajratib olish, ovozli verifikatsiya, shuningdek, ehtimollik modellari va statistika asosidagi yondashuvlardan foydalaniladi. Nutq signallari ma'lumotini olish uchun mel-chastotali kepral ko'effitsiyentlar (MFCC), chiziqli bashoratlash ko'effitsiyentlari kabi usullardan keng foydalaniladi. Shuningdek, nutq signallarini tasniflash uchun K-yaqin qo'shnilar va vektorli kvantlash kabi algoritmlar muhim ahamiyatga ega [1]. Nutq orqali tanib olish tizimlarining samaradorligini oshirish uchun Gauss qorishmalar modeli va kanal mos kelmasligini bartaraf etish usullari qo'llaniladi. Ushbu maqolada, ovoz orqali tanib olish texnologiyalarining texnik asoslari, metodik yondashuvlari va ularning turli sohalardagi qo'llanilishi o'rganiladi.

Asosiy qism.

Diktorni tanib olish tizimlarining tuzilishi

Tanib olish tizimlarining ishlashi ikkita asosiy bosqichdan iborat: tizimda foydalanuvchilarni ro'yxatdan o'tkazish va tanib olish jarayonining o'zi (identifikatsiyalash yoki verifikatsiyalashga urinish). Foydalanuvchilar avvaldan tizimda o'z ovozlari yozib qoldirib ro'yxatdan o'tadilar. Har bir gapiruvchining ovoz namunasi tanib olishda foydalanish mumkin bo'lgan belgilarni ajratib olish maqsadida qayta ishlanadi. Ajratib olingan belgilar asosida foydalanuvchilarning modellari yaratiladi (ba'zi hollarda “namuna” atamasi ko'proq mos keladi). Model berilgan belgilar bo'yicha o'xshashlik darajasini baholash yoki tezda qaror qabul qilish imkonini beruvchi ma'lum bir tuzilmadir [2].

Verifikatsiya holatida foydalanuvchi identifikator va ovoz namunasini taqdim etib, tizimga kirishga harakat qiladi. Taqdim etilgan namunadan olingan belgilar bazada saqlangan tegishli model bilan, shuningdek, ba'zi foydalanuvchilarning belgilangan to'plamini yoki ushbu ovozga eng yaqin bo'lgan etalon model bilan taqqoslanadi. Natija belgilangan chegara bilan solishtiriladi va ruxsat berish haqida ijobiy yoki salbiy qaror qabul qilinadi.

Identifikatsiya jarayonida taqdim etilgan namunadan o'ziga xos belgilar ajratib olinadi va keyin ular tizimda ro'yxatdan o'tgan yoki oldindan tanlangan barcha foydalanuvchilarning modellari bilan taqqoslanadi. Shunday qilib, tanib olish tizimining umumiy sxemasi quyidagi asosiy bosqichlar yoki darajalar orqali amalga oshiriladi:

- Signallarga ishlov berish bosqichi. Bu bosqichda signal tanib olish vazifasi uchun muhim bo'lgan belgilarni ajratib olish maqsadida qayta ishlanadi. Nutq signali belgilar vektorlari ketma-ketligi yordamida ifodalanadi.

- Modellar bosqichi. Foydalanuvchini ro'yxatdan o'tkazish bosqichi signallarga ishlov berish bosqichidan olingan belgilar vektorlari ketma-ketligidan foydalanib model yaratadi. Modellashtirish belgilar vektorlarini oddiy nusxalashdan tortib ehtimollik modellari yoki boshqa tuzilmalarni qurishgacha bo'lishi mumkin. Shundan so'ng, berilgan belgilar va saqlangan model o'rtasidagi o'xshashlik darajasini hisoblash imkoniyati paydo bo'ladi.

- Qaror qabul qilish bosqichi. Qaror qabul qilish funksiyalari odatda alohida bosqichga ajratiladi, garchi u oddiy funksiyalarni bajaradi, agar yakuniy yechimlar modellar darajasida hisoblab chiqilsa umuman bo'lmasligi ham mumkin. Qaror qabul qilish uchun modellar darajasida hisoblangan o'xshashlik darajalari zarur bo'lsa, belgilangan chegaralardan foydalaniladi.

Modellarni tasniflash usullari

Nutqni tanib olish ko'plab biometrik tizimlardan shunisi bilan farq qiladiki, bu holda tanib olish ob'ekti barmoq izlari, yuz yoki ko'z qorachig'ini tanib olishdagi kabi statik tasvir emas, balki jarayon hisoblanadi. Shu sababli, ovoz namunasi ko'pincha yagona belgilar vektori

sifatida emas, balki nutq signalining kichik qismlarini tavsiflovchi belgilar vektorlarining ketma-ketligi ko‘rinishida taqdim etiladi. Signalga ishlov berish bosqichidan so‘ng olingan vektorlar ketma-ketligi diktov ovozi namunasi yoki modelini yaratish yoxud mavjud namunalar bilan taqqoslash uchun ishlatiladi. Tekshirish va tanib olish vazifalari uchun taqdim etilgan namunaning bir yoki bir nechta namunalar bilan o‘xshashlik darajasini hisoblash usuli belgilanishi mumkin. O‘xshashlik darajasi ma’lum bir mezon yoki ehtimollikni baholash asosida hisoblanishi mumkin.

Tanib olish masalasi uchun modellarni tasniflashning bir necha usullari mavjud. Ilmiy adabiyotlarda modellar ko‘pincha generativ yoki diskriminativ deb ataladi. Generativ deb nomlanadigan modellarning mohiyati o‘rganish uchun olingan ma’lumotlarni modellashtirish, masalan, ehtimollik zichligi funksiyasini baholash orqali amalga oshiriladi. Bunga Gauss qorishmalar modeli misol bo‘la oladi. Diskriminativ modellar esa sinflar o‘rtasidagi chegarani qurishga asoslanadi, masalan, tayanch vektorlar usulida qo‘llanilganidek.

Masofani hisoblash usuli

Masofani hisoblash usulini aniqlash namunaviy modellar uchun asos hisoblanadi. Bunday modellarda aniqlanadigan obyekt saqlanadigan obyektlardan birining noaniq nusxasi sifatida ko‘rib chiqiladi. Vektorlar orasidagi masofani hisoblashning eng keng tarqalgan usullaridan biri quyidagilardir:

- L1-me‘yor (shahar kvartallari masofasi, Manhattan masofasi)

$$d(x, y) = \sum_{i=1}^D |x_i - y_i|;$$

- Yevklid masofasi

$$d(x, y) = \sum_{i=1}^D (x_i - y_i)^2;$$

- Mahalonobis masofasi

$$d(x, y) = (x - y)^T \times W^{-1} \times (x - y),$$

bu yerda W – kovariatsiya matritsasi hisoblanadi. Agar W birlik matritsaga teng bo‘lsa, masofa Yevklid masofasi bilan bir xil bo‘ladi.

Yaqin qo‘shnilar usuli

Ushbu usulda diktov namunasi sifatida o‘rgatuvchi ketma-ketlikning barcha vektorlari to‘plamidan foydalaniladi. Namunaning bunday andoza bilan taqqoslanishi quyidagicha amalga oshiriladi. Sinov ketma-ketligining har bir vektori eng kichik masofani aniqlash uchun andozaning har bir vektori bilan solishtiriladi. Olingan masofalar yakuniy bahoni shakllantirish maqsadida o‘rtacha qiymatga keltiriladi.

$$d_k = \sum_{i=1}^L \min_{x_j \in Sp_k} d(x_i, x_j).$$

Hisoblash murakkabligini kamaytirish maqsadida turli xil usullar qo‘llaniladi. Bular jumlasiga namunani qisqartirish yoki qidiruvni tezlashtirish uchun ma’lumotlarni saqlash usullari kiradi. Masalan, kd-daraxt yoki boshqa usullar shular qatoridandir [4].

K-yaqin qo‘shnilar usuli ham o‘rgatuvchi vektorlar ketma-ketligini saqlashni talab etadi, biroq o‘xshashlik darajasini hisoblash biroz boshqacha usulda amalga oshiriladi. Har bir y_i sinov

vektori uchun saqlangan namuna vektorlarigacha bo‘lgan masofalarni hisoblagandan so‘ng, k ta eng yaqin vektorni aniqlash mumkin. Faraz qilaylik, k_{ij} - topilgan k ta eng yaqin vektorlar orasida j sinfga (bizning holatimizda j diktorga) tegishli vektorlar soni bo‘lsin. Har bir sinfdagi o‘rgatish vektorlarining taxminan bir xil sonini nazarda tutib, i vektorning j sinfga tegishlilik ehtimolini baholash quyidagicha amalga oshirilishi mumkin

$$\hat{P}(C_j|y_i) = \frac{k_{ij}}{k}.$$

Shunda vektorlar ketma-ketligini quyidagi qoida asosida tasniflash mumkin bo‘ladi:

$$C = \arg \max_{1 \leq j \leq N} \prod_{i=1}^L \hat{P}(C_j|y_i).$$

Bunday usul ovoz berish sxemasi deb ataladi, chunki ketma-ketlik eng ko‘p “ovoz” to‘plagan sinfga kiritiladi [5].

Vektorli kvantlash usuli

Vektorli kvantlash usulida, eng yaqin qo‘shni usulidan farqli o‘laroq, o‘rgatuvchi vektorlar to‘plami to‘liq saqlanmaydi, balki kod vektorlari to‘plamiga (odatda belgilangan o‘lchamli) aylantiriladi. Bunday to‘plamni yaratishning keng tarqalgan usuli, shuningdek kod kitobi deb ham ataladigan, K-o‘rtachalar algoritmi hisoblanadi.

K-o‘rtachalar algoritmi dastlabki to‘plamni K ta klasterga ajratadi, bunda K oldindan berilgan son hisoblanadi. Buning uchun avval o‘rtacha qiymatlar dastlabki to‘plamdagi ayrim vektorlar bilan initsializatsiya qilinadi. So‘ngra algoritm har bir iteratsiyasida vektorlar o‘zlariga eng yaqin klasterlarga taqsimlanadi (buning uchun vektor va o‘rtacha qiymatlarning joriy holati orasidagi masofa hisoblanadi) va har bir klasterdagi o‘rtacha qiymat qayta hisoblab chiqiladi. Keyingi iteratsiyada klasterlar holati o‘zgarmaganda yoki belgilangan maksimal iteratsiyalar soniga yetganda algoritm yakunlanadi. Olingan o‘rtacha qiymatlar namuna tuzish uchun ishlatiladigan kod vektorlari hisoblanadi. Vektorlarning kirish ketma-ketligi va kod kitoblari orasidagi masofani hisoblash eng yaqin qo‘shnilar usuli kabi amalga oshiriladi.

Gauss qorishmalar modeli

Gauss qorishmalar modeli diktorni tanib olish sohasida keng qo‘llaniladi. Bu model Gauss taqsimotlarining vaznli yig‘indisidan iborat.

$$p(x|\lambda) = \sum_{i=1}^M \omega_i p_i(x),$$

bu yerda λ - diktorga model, M - model komponentlarining soni, ω_i - komponentlarning og‘irligi

$$\sum_{i=1}^M \omega_i = 1.$$

Har bir komponentning ehtimollik zichligi funksiyasi quyidagi formula orqali ifodalanadi:

$$p_i = \frac{1}{(2\pi)^{D/2} |\Sigma_i|^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2} (x - \mu_i)^T \Sigma_i^{-1} (x - \mu_i)\right),$$

bu yerda D - belgilar fazosining o‘lchami, μ_i - matematik kutish vektori, Σ esa kovariatsiya matritsasi. Ushbu modelni amalga oshiruvchi tizimlarda ko‘pincha kovariatsiyaning diagonal matritsasi foydalaniladi. Shuningdek, so‘zlovchi modelning barcha komponentlari uchun

yagona kovariatsiya matritsasi yoki barcha modellar uchun bitta matritsani qo‘llash ham mumkin.

Shunday qilib, diktora modelini yaratish uchun o‘rtacha vektorlarni, kovariatsiya matritsalarini va komponentlar og‘irliklarini aniqlash zarur. Bu masala EM-algoritmi yordamida hal etiladi. Kirish sifatida $X = \{x_1, \dots, x_T\}$ vektorlarining o‘rgatuvchi ketma-ketligi beriladi. Model parametrlari boshlang‘ich qiymatlar bilan initsializatsiya qilinadi va keyin algoritmnining har bir iteratsiyasida parametrlarni qayta baholash amalga oshiriladi.

Boshlang‘ich parametrlarni aniqlash uchun odatda K-o‘rtacha [3] kabi klasterlash algoritmi qo‘llaniladi. O‘rgatuvchi vektorlar to‘plamini M ta klasterga ajratib olish orqali model parametrlarini quyidagicha boshlang‘ich holatga keltirish mumkin. μ_i ning dastlabki qiymatlari klaster markazlari bilan mos keladi, kovariatsiya matritsalarini esa shu klasterga tegishli vektorlar asosida hisoblanadi. Komponentlarning og‘irliklari esa mazkur klasterga tegishli vektorlarning umumiy o‘rgatuvchi vektorlar soniga nisbati bilan aniqlanadi.

Parametrlarni qayta baholash quyidagi formulalar bo‘yicha amalga oshiriladi:

- aposterior ehtimolliklarni hisoblash (Estimation-step)

$$p(i|x_t, \lambda) = \frac{\omega_i p_i(x_t)}{\sum_{k=1}^M \omega_k p_k(x_t)};$$

- modelning yangi parametrlarini hisoblash (Maximization-step)

$$\omega_i = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T p(i|x_t, \lambda);$$

$$\mu_i = \frac{\sum_{t=1}^T p(i|x_t, \lambda) x_t}{\sum_{t=1}^T p(i|x_t, \lambda)};$$

$$\Sigma_i = \frac{\sum_{t=1}^T p(i|x_t, \lambda) (x_t - \mu_i)(x_t - \mu_i)^T}{\sum_{t=1}^T p(i|x_t, \lambda)};$$

Ushbu qadamlar parametrlar o‘zaro moslashguncha takrorlanadi.

Tayanch vektorlar usuli

Tayanch vektorlar usuli binar tasniflagich bo‘lib, ajratuvchi funksiyani quyidagi ko‘rinishda quradi:

$$f(x) = w \cdot x + b.$$

$(x_1, y_1), \dots, (x_N, y_N)$ o‘qitish ketma-ketligi berilgan bo‘lsin, bu yerda x_i - belgilar fazosining nuqtalari, y_i esa 1 yoki -1 qiymatlarni qabul qiluvchi sinflardan biriga tegishlilikni bildiruvchi belgilar. Avval ma’lumotlarning chiziqli ajralish holatini ko‘rib chiqaylik. Bunday cheklov quyidagi ko‘rinishda ifodalanishi mumkin:

$$\begin{cases} w \cdot x_i + b \geq +1, & y_i = +1; \\ w \cdot x_i + b \leq -1, & y_i = -1; \end{cases} \quad (1)$$

yoki bitta tengsizlik orqali ifodalansa

$$y_i(w \cdot x_i + b) - 1 \geq 0, i = 1, \dots, N.$$

Mumkin bo‘lgan ajratuvchi gipertekisliklar orasidan sinflar o‘rtasida eng katta oraliqni hosil qiluvchi gipertekislik izlanadi. Bunda ajratuvchi gipertekislikdan har bir sinfning eng yaqin nuqtalarigacha bo‘lgan masofa maksimal bo‘lishi lozim. Oraliq kattaligini $2/||w||$ sifatida hisoblash mumkin. Shunday qilib, maksimal oraliqli ajratuvchi gipertekislikni topish masalasini (1) ifoda asosida $||w||^2$ ni minimallashtirish masalasiga keltirish maqsadga muvofiq. Ushbu masala (shuningdek, keyinchalik ta’riflanadigan chiziqli ajralmaslik va yadro funksiyasi

yordamida nohiziqlikni kiritish holatlari uchun umumlashtirishlar ham) kvadratik dasturlash usullari bilan yechilishi mumkin [6].

Chiziqli ajralmaslik holati uchun masalani umumlashtirish maqsadida, cheklovlar quyidagi ko‘rinishda qayta yoziladi:

$$\begin{cases} w \cdot x_i + b \geq +1 - \xi_i, & y_i = +1; \\ w \cdot x_i + b \leq -1 + \xi_i, & y_i = -1; \\ \xi_i \geq 0 \end{cases}$$

barcha $i = 1, \dots, N$ uchun. Maqsad funksiyasi quyidagi ko‘rinishda bo‘ladi:

$$\frac{1}{2} w \cdot w + C \sum_{i=1}^N \xi_i \rightarrow \min,$$

bu yerda C - xatolarning paydo bo‘lishi uchun jarima darajasini belgilaydigan musbat doimiy.

Chiziqli ajralmaydigan to‘plamlarni aniqlashning yana bir usuli yadro funksiyasini kiritishdir. Bu g‘oyaning mohiyati shundaki, boshlang‘ich fazoni yuqori o‘lchamli fazoga aks ettirish orqali, to‘plamlar ajraladigan bo‘lishi mumkin. Bunda, o‘qitish va tanib olish algoritmlarida belgilar alohida emas, balki skalyar ko‘paytmalar shaklida ishlatilganligi sababli, bunday o‘zgartirishni aniq ko‘rinishda yaratishning hojati yo‘q. Yangi fazoda skalyar ko‘paytmani belgilaydigan yadro funksiyasini berish kifoya qiladi.

$$K(x_i, x_j) = \emptyset(x_i) \cdot \emptyset(x_j).$$

Keng tarqalganlar orasida quyidagi yadrolarni keltirish mumkin:

$$K(x_i, x_j) = \exp\left(-\frac{\|x_i - x_j\|^2}{2\sigma^2}\right) - \text{Gauss radial bazis funksiyalarining yadrosi,}$$

$$K(x_i, x_j) = (x_i \cdot x_j + 1)^n - \text{polinomial yadro.}$$

Yuqorida tavsiflangan usullar binar tasniflash masalasini hal qiladi. Ushbu usullarni ko‘p sinfli aniqlash masalasiga qo‘llash uchun “bittasi qolganlarga qarshi” yoki “bittasi bittasiga qarshi” kabi strategiyalardan foydalaniladi. Aytaylik, o‘qitish uchun q ta sinf berilgan. “Bittasi qolganlarga qarshi” strategiyasini qo‘llaganda q ta tasniflagich yaratiladi, ularning har biri ushbu sinfni boshqalaridan ajratib olishga o‘rgatiladi. Aniqlash jarayonida obyekt $f(x)$ funksiyasining eng katta qiymatini bergan sinfga kiritiladi. “Bittasi bittasiga qarshi” (“har biri har biriga qarshi”) strategiyasi esa ikki sinfni ajratadigan $q(q - 1)/2$ ta tasniflagichdan foydalanadi.

Muayyan sinfni qolgan barcha sinflar bilan taqqoslash natijalari jamlanadi va so‘ngra boshqa sinflarning shunga o‘xshash natijalari bilan solishtiradi. Bunda $f(x)$ funksiyani $P(C_i|x)$ ehtimollikka o‘zgartirish uchun turli usullardan ham foydalaniladi.

Xulosa

Maqolada keltirilgan diktora tanib olish tizimlari ovoqli biometrik identifikatsiya va verifikatsiyalash uchun samarali yechimlarni taklif etadi. Ushbu tizimlarning rivojlanishi va optimallashtirish texnikalari, masalan, Gauss qarishmalar modeli va tayanch vektorlar usuli kabi ilg‘or algoritmlar yordamida, aniqlik darajasini oshirish imkonini beradi. Masofani hisoblash usullari, vektorli kvantlash va k-yaqin qo‘shnilar usuli esa tizimning natijaviyligi va tezligini ta‘minlashga xizmat qiladi. Signal qayta ishlash darajasidagi rivojlanish asosan nutq signalini tashqi shovqinlar va signal uzatish kanali tomonidan yuzaga keladigan buzilishlarga chidamli bo‘lgan mustahkam tasvirini yaratishga qaratilgan yangi usullarni izlash yo‘nalishida sodir bo‘lmoqda. Yuqori darajadagi belgilardan foydalanish yo‘nalishi ham rivojlanmoqda. Diktora modellarini yaratish usullari oddiy belgilar vektorlarini o‘rtachalashtirishdan murakkab generativ va diskriminativ modellargacha takomillashdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Будков В.Ю., Прищепа М.В., Ронжин А.Л., Марков К. Многоканальная система анализа речевой активности участников совещания // Третий междисциплинарный семинар «Анализ разговорной русской речи» АРЗ. 2009. СПб. 2009. С. 57-62.
2. Рабинер Л.Р., Шафер Р.В. Цифровая обработка речевых сигналов / Пер. с англ. М.: Радио и связь, 1981. 496 с.
3. Садыхов Р.Х., Ракуш В.В. Модели гауссовых смесей для верификации диктора по произвольной речи // Доклады БГУИР. Минск, 2003. №
4. Arya S., Mount D.M., Netanyahu N.S., Silverman R., Wu A. An optimal algorithm for approximate nearest neighbor searching in fixed dimensions // Journal of the ACM. 1998. V. 45, N 6. P. 891–923
5. Paredes R., Vidal E., Casacuberta F. Local features for speaker recognition // SPR 2004. International Workshop on Statistical Pattern Recognition. LNCS 3138 of Lecture Notes in Computer Science. 2004. P. 1087-1095.
6. Platt J.C. Fast Training of Support Vector Machines using Sequential Minimal Optimization // Advances in Kernel Methods / Ed. by B. Scholkopf, C.C. Burges, A.J. Smola. MIT Press, 1999. P. 185–208.